

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.18822748

ИДЕОЛОГИЧЕСКИ МАРКИРОВАННЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ТЕКСТ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

© 2026 *М.Ю. Сидорова*

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
ORCID 0000-0002-0071-3073*

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье определяются языковые, стилистические и коммуникативные признаки идеологически маркированного научно-популярного текста. В сопоставлении с функционально-коммуникативными параметрами научного стиля и научно-популярного подстиля выявляется противоречие «идеологически маркированного научпопа» научному типу мышления, которому должны соответствовать языковые средства и тактические приемы построения научно-популярных текстов, и функциональному предназначению этих текстов. Анализируются примеры типичных идеологических маркеров в идеологически маркированных текстах исторической тематики, мимикрирующих под научно-популярные. Раскрывается механизм замещения фактов действительности авторским «письмом» (в понимании Р. Барта) в таких текстах и деформации роли автора-медиатора из проводника научного знания в носителя ценностно-смысловых фильтров, которые с помощью системы языковых средств и текстовых тактических приемов устанавливаются им между познающим сознанием читателя и реальным миром.

Ключевые слова: научно-популярный текст, наука, идеология, идеологическая маркированность, функциональный стиль, коммуникативная цель, содержательная доминанта, авторизация, адресация, модус, диктум.

Для цитирования: Сидорова М.Ю. Идеологически маркированный научно-популярный текст: лингвистические, стилистические и коммуникативные параметры / М.Ю. Сидорова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 1. — С. 5–19. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18822748>.

Введение. В диссертационном исследовании [13] было предложено понятие «идеологически маркированного журналистского текста» и выявлены характеристики такого текста. Под идеологией в указанной работе понимается «такая система взглядов и идей, которая действует на основе избирательности фактов и отклонения от объективной действительности, отражая отношение того или иного субъекта к социально-политической реальности с позиций его интересов, ценностей, идеалов и целей, а также предписывает определенные способы решения общественных проблем» [13, с. 3]. Под идеологической маркированностью предлагается понимать «особенность журналистского текста, позволяющую говорить о наличии в нем элементов идеологии, которые могут быть идентифицированы с помощью специальных процедур», «совокупность идеологических схем и принципов реализации этих схем в конкретном политическом журналистском тексте» [13, с. 5]. Идеологические

маркеры могут выявляться «как на лексическом уровне текста, так и на уровне композиционных и контекстуальных конструкций» [Там же], идеологическая маркированность может варьироваться по уровню эксплицитности, идеологические маркеры в конкретном тексте могут оцениваться с точки зрения удобства и уместности.

Нам представляется, что понятие «идеологически маркированного текста» является весьма продуктивным и может быть эффективно применено для лингвистического анализа текстов в других функциональных сферах коммуникации, в том числе в тех, для которых идеологическая маркированность является не имманентно присущей, как для журналистского текста (в понимании [13]), а напротив — ее присутствие проблематично или нежелательно. Это относится, в частности, к научным текстам — во всем разнообразии их жанров и коммуникативных ситуаций, в которых они порождаются и функционируют. «Научный подход есть особый способ мышления и познания реальности, качественно отличный от обывательского и идеологического. <...> В общей словесной форме принципы научного подхода к исследуемым объектам выглядят очень простыми и бесспорными. К их числу относится прежде всего принцип субъективной беспристрастности, т.е. познание объектов такими, какими они являются сами по себе, независимо от симпатий и антипатий исследователя к ним и не считаясь с тем, служат результаты исследования интересам каких-то категорий людей или нет. Сам по себе научный подход не гарантирует истину. Он может впадать в заблуждения. Но его целью является все-таки истина, а не воздействие на умы и чувства людей, не имеющее ничего общего с познанием» [8, с. 9–10]. Напротив, «всякая идеология хочет, чтобы ее воспринимали не как одну из возможных точек зрения на мир, а как единственно допустимое (ибо единственно верное) его изображение, то есть как нечто «естественное», «само собой разумеющееся»» [14, с. 18].

В задачи нашей статьи входит 1) установление того, насколько идеологическая маркированность научно-популярного текста соответствует коммуникативно-функциональному предназначению данного типа текстов; 2) выявление ряда языковых средств и тактических приемов построения научно-популярного текста, которые могут рассматриваться как идеологические маркеры; 3) предложение новой классификационной «этикетки» для популярных текстов на специальные темы, идеологическая маркированность которых не позволяет считать их научными.

Материал и метод исследования. Материалом исследования являются тексты исторической тематики, поскольку для них идеологическая маркированность более характерна, чем для текстов, популяризирующих естественнонаучные знания. Метод исследования — коммуникативно-функциональный.

Основная часть. Прежде чем обратиться к рассмотрению конкретного языкового материала, следует кратко очертить проблему науки и идеологии, которой посвящен значительный объем отечественной и зарубежной исследовательской литературы и которая, безусловно, не может быть полностью освещена в рамках данной статьи. Нами этот вопрос рассматривается в общем контексте функционирования языка и соотношения целей коммуникативной деятельности с целями человеческой деятельности как таковой.

Как известно, «деятельность рождается из потребности» и составляет единство трех сторон — мотивационной, целевой и исполнительной. Единичный акт деятельности «начинается мотивом и планом и завершается результатом, достижением намеченной

вначале цели; в середине же лежит динамическая система конкретных действий и операций, направленных на это достижение» [18, с. 26]. Речевая деятельность никогда не существует сама по себе: она представляет собой «систему речевых действий, входящих в какую-то деятельность—целиком теоретическую, интеллектуальную или частично практическую. С одной речью человеку делать нечего: она не самоцель, а средство, орудие, хотя и может по-разному использоваться в разных видах деятельности» [18, с. 27].

Решая задачу моделирования «системы речевых действий», лингвистика пришла к понятиям *сферы функционирования языка* и *функционального стиля (типа) речи*. Основными характеристиками функционального стиля и его подстилей служат содержательная доминанта и функциональная обусловленность устройства [4] (все остальные характеристики, выделяемые различными авторами, производны от двух указанных). Функциональный стиль является способом существования определенного типа мышления и решения определенных коммуникативных задач в сфере деятельности, направленной на (выделившейся для) осуществления одной из значимых потребностей человека (под человеком в данном случае имеется в виду человек в обществе). На единство такого, функционально обусловленного, подхода к определению стиля в отечественной науке указывал еще В.В. Виноградов в своей программной статье в «Вопросах языкознания» в 1955 г., прежде чем дать собственное, ставшее классическим определение, в котором ключевыми словами также служат *функция* и *цель*: «Стиль — это общественно осознанная и функционально обусловленная, внутренне объединенная совокупность приемов употребления, отбора и сочетания средств речевого общения в сфере того или иного общенародного, общенационального языка, соотносительная с другими такими же способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют иные функции к речевой общественной практике данного народа» [5, с. 73].

Научный стиль обслуживает в соответствии со спецификой обеспечиваемой им сферы общественной деятельности архетипическое стремление человека к познанию истины, язык СМИ — стремление к власти, язык лирической поэзии — стремление к соединению с Абсолютом, движение к трансцендентному и т. п. «Научный стиль есть речевая система, специально приспособленная для оптимального общения людей в научной сфере деятельности» [4, с. 5], то есть для решения коммуникативных задач, связанных с эффективным добыванием нового знания о мире, с накоплением и систематизацией этого знания, обменом научными знаниями в обществе, их передачей и восприятием [Там же].

Исходя из сказанного ясно, что наличие или отсутствие, уместность или нецелесообразность в научном стиле (языке) в целом и его подтипах идеологических маркеров должны оцениваться в зависимости от того, насколько совместимы или противопоставлены идеология и наука с точки зрения их целей (функций) в деятельности социума. По этому вопросу существуют разные точки зрения, располагающиеся в континууме от констатации полной противоположности, несовместимости науки и идеологии до их сотрудничества (симбиоза) — обзоры см. в [3; 21]. В последней работе выделены три группы «подходов при решении проблемы соотношения науки и идеологии:

- 1) идеология и наука не пересекаются, другими словами, идеология не может быть научной, а наука выступать в роли идеологии;
- 2) возможна научная идеология, если она выражает интересы передового класса (социальной группы);

3) идеология может представлять синтез научных (рефлексивных) и оценочных (в данном случае вненаучных) суждений» [21, с. 139].

В любом случае при лингвистическом моделировании «системы речевых действий», входящих в научную деятельность, следует разграничивать речевые действия на **этапе добывания, накопления и систематизации нового знания о мире отдельным ученым** и на **этапе обмена** этими знаниями, доведения их до сведения других субъектов, которые могут включать:

- коллег и сотрудников ученого, вместе с ним добывающих это новое знание;
- других представителей научного сообщества, специалистов, конкурирующих с ученым в «гонке» за новым научным знанием;
- «вненаучных» субъектов, ожидающих сообщения о новом полученном знании (государство, спонсоры, журналисты, люди, интересующиеся наукой — одним словом, общество).

На первом из двух указанных этапов речевые действия и словесное мышление в принципе не являются обязательными [1], второй — без них невозможен: «Знаки — необходимая поддержка для мысли. Для мысли, обращенной к обществу (стадия сообщения), и для мысли, находящейся в процессе подготовки к этому (стадия формулировки), наиболее обычной системой знаков является собственно речь; но внутренняя мысль, особенно когда это мысль творческая, охотно использует другие системы знаков, более гибкие и менее стандартизованные, чем речь, и которые оставляют больше свободы, подвижности творческой мысли...» (Р.О. Якобсон — цит. по [1, с. 76]).

Этап «обращения мысли к обществу», обмена научным знанием полностью состоит из речевых действий — как в гуманитарных, так и в естественных науках. Главная цель работы научного подразделения или учреждения — «производство бумаг» («production of papers», «chain of writing operations», «literary production») [24, с. 71], начинающееся с записи результата эксперимента на клочке бумаге, включающее доклады со слайдами, написание статей и кончающееся внесением публикаций в отчет. Изучая это «производство бумаг», авторы антрополого-социологического исследования «Laboratory life: the construction of scientific facts» Б. Латур и С. Вулгар обнаружили удивительное свойство научной коммуникации, определяющее ценность и значение той или иной научной работы: цель автора научного текста — убедить читателей (других ученых), но читатели убеждаются в правоте автора только тогда, когда убеждение само по себе как бы исчезает, когда то, о чем написано в статье, выглядит как реальный факт, то есть нечто, принадлежащее действительности, а не возникающее в силу аргументации, предложенной автором: «A text or statement can thus be read as "containing" or "being about a fact" when readers are sufficiently convinced that there is no debate about it and the processes of literary inscription are forgotten» [24, с. 76]. При этом очевидно, что некоторые утверждения в научных текстах «больше похожи на факты», чем другие. Латур и Вулгар выстроили иерархию из 5 уровней:

- (5) «общее знание» (не вербализуемые среди специалистов импликации);
- (4) ассертивные высказывания без эксплицированной модусной рамки (*Х является / содержит / вызывает У*);
- (3) ассертивные высказывания с эксплицированной модусной рамкой (*Неизвестно, почему / Обычно считается, что Х является / содержит / вызывает У*);
- (2) неассертивные высказывания с эксплицированной модусной рамкой (*Было бы интересно проверить, является / содержит / вызывает ли Х У*);
- (1) предположения, предложения, умозрительные рассуждения (*Это может означать, что не все еще известно об отношениях Х к У*).

Эти типы высказываний различаются не только по тому, насколько они претендуют на отражение факта, но и по встречаемости в разных типах научных текстов (от учебника до устной коммуникации) и в разных композиционных частях этих текстов. При этом тип высказывания

а) выбирается автором текста не только в зависимости от реального положения дел (состояния знаний о предмете), но и от готовности брать на себя больший или меньший «иллокутивный риск», делать утверждение более сильное или более осторожное [22; 23; 25];

б) может изменяться в результате научной деятельности автора и его коллег (более слабые утверждения превращаются в более сильные после получения дополнительных подтверждений).

Конечная «цель игры» — создать как можно больше высказываний типа 4 [24, с. 81], то есть высказываний, свободных от эксплицированной модальности.

Путь к цели может быть не прямым, а рекурсивным. Но главное то, что все эти операции с утверждениями, модальностями, языковой формой высказываний и композицией их, подчинены одной цели — построить текст, который будет «убеждать, не убеждая», то есть восприниматься как **сообщение о фактах**. Его читатель-ученый должен ощущать себя не как субъект, на которого оказывается воздействие, а как субъект, который получает истинные утверждения, отражающие реальность, и вместе с тем указания на степень достоверности этих утверждений, необходимость их проверки, их противоречия или соответствия с другими утверждениями, что позволяет ему включиться в процесс их обсуждения, корректировки, модификации, оспаривания. При таком подходе идеологии в научных текстах нет места, поскольку идеология направлена не на познание реальности, а на воздействие на сознание людей в желаемом направлении — размещение между индивидом и миром «ценностно-смысловой сетки», «опосредующей его отношение к этому миру» [15, с. 9], в то время как читатель научного текста должен ощущать отсутствие опосредующей преграды между собой и фактами действительности.

Важнейшим принципом научного мышления является децентрация — «способность акторов не ставить себя в центр вселенной, понимать, что мир крутится не вокруг них, что они не являются его создателями, что они могут исследовать «это» относительно беспристрастным образом» [2, с. 170]. Благодаря децентрации, объективность познания становится средством «овладения миром». Идеология в этом отношении прямо противостоит науке, идеологически маркированный текст «настаивает» на том, что на мир нужно смотреть не беспристрастно, а через «ценностно-смысловую сетку», в нем заключенную; на том, что интерпретация, предлагаемая автором текста, интереснее, важнее и ценнее, чем объективность. Идеологически маркированный текст «понуждает думать в определенных категориях, замечать и оценивать лишь те аспекты действительности, которые эта сетка признает в качестве значимых» [14, с. 15].

Можно ли экстраполировать то, что было сказано о научных текстах, функционирующих в коммуникации между специалистами, на тексты с той же содержательной доминантой, но другим функциональным предназначением — те, с помощью которых доступ к научному знанию получают неспециалисты (nonscientists)? (Подчеркнем, что формулировка «научное знание» может быть применена только к жанровому «идеалу» этих текстов.)

Традиционно такие тексты принято называть научно-популярными. Их жанровые и стилистические признаки освещены в значительном количестве лингвистических

исследований, как посвященных специально этим текстам, так и трактующим вопросы функциональной стилистики в целом — см., например, [11; 12; 16; 17; 19; 20]. Н.В. Кириченко, выделяя научно-популярный подстиль как один из подстилей научного стиля, пишет, что он «сохраняет основные специфические особенности, характерные для научного стиля: в научно-популярной литературе излагаются знания, добытые в сфере научной деятельности; содержание научно-популярной литературы (в основном, в главном) то же, что и в собственно научной литературе. Основные стилеобразующие экстралингвистические факторы, которые определяют закономерности функционирования в речи языковых средств научно-популярного подстиля, те же, что и в собственно научном стиле. Отличие научно-популярного подстиля от собственно научного стиля — в... «дополнительных», частных задачах коммуникации: для научно-популярной литературы это задача донесения до неспециалиста в доступной форме достоверных научных знаний» [12, с. 237]. Действительно, общественное предназначение научно-популярной литературы в распространении не предрассудков, мифов, легенд и заблуждений, а научно проверенного знания (включая обсуждение серьезных научных гипотез), но говорить о единстве «стилеобразующих экстралингвистических факторов» собственно научного и научно-популярного стиля вряд ли возможно.

Другие исследователи видят в целях коммуникации, реализуемых научно-популярными и научными текстами, принципиальное различие: «научно-популярный стиль в противоположность научному стилю реализует не одну языковую функцию сообщения (коммуникативно-информативную), а две языковые функции: функцию сообщения и функцию воздействия, что определяется особой сферой общения, деятельности, в которой этот стиль используется, — сферой научной популяризации, а в связи с этим и особой по сравнению с научным стилем экстралингвистической основой» [19, с. 11]. Однако, интерпретируя языковые средства и тактические приемы построения научно-популярного текста, лингвисты иногда «подводят под один знаменатель» параметры простоты изложения, авторизации и адресации, рассматривая их исключительно в позитивном ключе: априорно предполагается, что все, что делается автором научно-популярного текста для воздействия на читателя, направлено на то, чтобы читателя «увлечь», «заинтересовать», следовательно, это хорошо, то есть отвечает функциональному предназначению данных текстов.

Так, в [7], обнаружив в тексте анализируемой научно-популярной статьи риторические вопросы, автор пишет: «Отмеченные языковые средства делают статью доступной широкому кругу читателей, что способствует популяризации ее научного содержания. Для научно-популярного текста характерно многообразие выразительных средств языка с целью привлечения внимания к проблеме, выражение собственного мнения автора. В данных текстах проявляется индивидуальный авторский стиль, возникает стремление воздействовать на позицию, мнение читателя. Использование научно-популярных текстов не только адаптирует содержание научной речи, но и делает его понятным и интересным читателю». Оставляя логику и стилистику данной цитаты «за скобками», отметим, что ссылается автор при этом на солидные источники — [16; 17], в которых (и во многих других), действительно, говорится о том, что в научно-популярной литературе «оживляет эмоциональность», «экспрессивно-эмоциональные элементы пронизывают лексический и синтаксический строй популярного изложения» [17, с. 318]; что «сближаясь с такими стилями научной речи, как стиль научной монографии, научной статьи, диссертации, научно-популярные

стили речи в то же время и отличаются от них, в частности, меньшей степенью абстрактности изложения и наличием эмоционально-экспрессивных средств; сближаясь с газетно-публицистическими стилями речи своей понятностью, доступностью, наличием экспрессии, они в то же время и отличаются от них научной тематикой и коммуникативно-прагматическими целями» [16, с. 255]. На последнее уточнение, сделанное О.А. Крыловой, стоит обратить внимание: коммуникативно-прагматические цели научно-популярных текстов принципиально не совпадают с целями газетно-публицистических, или, говоря современным языком, журналистско-блогерских, текстов. Поэтому рассмотрение средств воздействия и субъективизации, авторизации и адресации в научно-популярном тексте как априорно целесообразных вызывает большие сомнения.

Медиация (посредничество между научным знанием и массовым читателем) не предполагает, что фигура посредника заслоняет от читателя факты действительности. Установка на привлечение и удержание интереса читателя к теме сообщения не подразумевает интереса читателя к **непосредственному автору** сообщения — его личности, картине мира, оценочной позиции и т. п. Человек, который увлекательно рассказывает про письменность майя или гибель динозавров, должен делать это для популяризации достижений науки, а не своих взглядов, и его речевая деятельность должна быть нацелена на максимально эффективное выполнение этой задачи, а не экспликацию и внедрение в сознание читателя ценностно-смысловой парадигмы автора. Интерес к автору, как ни парадоксально, играет большую роль в собственно научном тексте: ученые хотят знать, как продвинулся в исследованиях их основной конкурент, больше доверяют результатам, полученным авторитетными исследователями, и стремятся ознакомиться именно с их точкой зрения. Если автор научно-популярного текста сам не является действующим профессионалом — исследователем в данной области, то между интересом к теме текста и интересом к личности автора, который может быть умелым медийщиком, может возникнуть противоречие: эффектность интерпретаций и беглость пера могут подменять научную достоверность, а авторское видение — объективность изложения.

Мы полагаем, что:

а) среди языковых средств и тактических приемов построения текста, которые исследователи научно-популярных текстов характеризуют как «экспрессивно-эмоциональные элементы», «выразительные средства языка», особенности «индивидуального авторского стиля» и т. п., следует разграничивать целесообразные (направленные на повышение интереса читателя, управление его вниманием, объяснение сложных научных концепций и фактов) и нецелесообразные, применение которых выходит за рамки функционального предназначения научно-популярного стиля (средства примитивизации научных знаний и общения с читателем, а также идеологические маркеры);

б) среди текстов, традиционно относимых к научно-популярным, следует особо выделить особый тип, который можно назвать «идеологический научпоп» (полагаем возможным использовать такое «сниженное» терминологическое обозначение, в силу несоответствия этого типа текстов архетипическому стремлению человека к поиску истины, для которого возникла наука как специализированная сфера человеческой деятельности и для реализации которого сложился научный стиль речи во всех его разновидностях);

в) при определении научно-популярного подстиля в учебниках стилистики и исследовательских статьях следует четко отграничивать «идеал», канон этого

подстиля, свободный от идеологической маркированности, содержательной и коммуникативной примитивизации¹, и его искажения, деформации, указывая, что сами по себе признаки простоты, эмоциональности (экспрессивности), воздействия на читателя, стремления сделать текст интересным не являются позитивными характеристиками научно-популярного стиля и могут выходить за пределы его функциональной предназначенности.

Изложенные выше теоретические соображения позволяют теперь показать на примерах, что мы понимаем под «идеологически маркированным научпопом» и какие языковые признаки такого текста можно выделить. С нашей точки зрения, яркими образцами «идеологически маркированного научпопа» могут служить книги Л. Данилкина «Юрий Гагарин» из серии ЖЗЛ [27] и А. Васькина «Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям» [26]². Хотя ни один автор, ни другой профессиональными историками не являются и не владеют профессионально методологией ни исторического исследования, ни исторической научной коммуникации, тем не менее обе книги представляют жанры, предназначенные для общения ученых-историков с массовым адресатом [6]. Это собственно научно-популярная литература и персональная история (два других типа текстов, с помощью которых историк может доносить историческое знание до неспециалистов, — историческая публицистика и историсофия — не имеют отношения к рассматриваемым текстам). Названные тексты содержат следующие признаки идеологической маркированности: подавление функцией воздействия функции сообщения; использование приемов персонализации изложения (авторизации и адресации), экспрессивно-оценочных средств и специальных тактик построения текста не для того, чтобы сделать текст понятным и интересным для читателя, а для того, чтобы навязать ему «ценностно-смысловую сетку» автора; создание между познающим разумом читателя и объективным миром преграды в виде авторского «письма» (т.е. идеологии, в бартовском смысле слова).

Рамки статьи позволяют перечислить только некоторые, лежащие на поверхности идеологические маркеры в указанных текстах. Подчеркнем, что под идеологическими маркерами мы понимаем индикаторы, обнаруживаемые исследователем, а не специально расставляемые автором текста опознавательные знаки. Мы не можем со стопроцентной уверенностью отделить сознательно включенные в текст идеологические маркеры от тех, которые появляются в нем без активного участия сознания автора, просто в силу его неспособности смотреть на мир не через сетку своей идеологии или в силу специфического, не соответствующего научному мышлению понимания автором жанровых конвенций научно-популярного текста.

1) Гипотетические «сценарии», выраженные в вопросительных предложениях (подробнее см. [10]), ассертивных предложениях с показателями неуверенности типа «возможно», условных конструкциях с *бы*:

Гагарина в 1960-е можно представить послушной шестеренкой режима, воплощением конформизма. Это понятная, имеющая под собой основания точка зрения. Конечно, хорошо бы, чтобы он, как Че Гевара, плюнул в какой-то момент на все свои представительские функции, плеснул Брежневу в лицо порцию пинаколады и уехал воевать куда-нибудь во Вьетнам с американцами — как Че Гевара в Боливию. Конечно,

¹ Содержательная и коммуникативная примитивизация научно-популярных текстов находятся за рамками данной статьи.

² Цитаты приводятся по этим изданиям. В цитатах из книги Васькина нами исправлены пунктуационные ошибки (проставлены необходимые запяты).

здорово было бы, если бы вместо того, чтобы по бумажке зачитывать идиотские отчеты о высоких обязательствах и хороших урожаях, он орал комсомольцам: «Вы все жалкое стадо рабов!», переругивался с публикой — так, как это делал ровно в те же годы какой-нибудь Джим Моррисон (Л. Данилкин).

Почему такой гипотетический сценарий — это «идеологический маркер»? Идеологическая маркированность — это, в первую очередь, избирательность, управляемая собственной ценностно-смысловой схемой субъекта. Автора не устраивает реальная цепочка событий в прошлом, он подменяет ее ирреальной, при этом ирреальную — интерпретирует и оценивает, а в данном примере — оценивает дважды в каждом случае. Помимо оценочных предикативов *хорошо* и *здорово*, используется усилитель иллюкативной силы высказывания *конечно*. Все оценки вводятся без указания на субъект, как обобщенно-личные. Вымышленная цепочка событий, никогда и нигде не существовавшая, не имеющая никакого отношения к Гагарину как герою «персональной истории», приписывается ему как субъекту и получает «само собой разумеющуюся» модусную оценку, как будто эта цепочка представляет собой реальный диктумный план. Два развернутых предложения в тексте «потрачены» (на самом деле, не потрачены, а целенаправленно использованы) не для того, чтобы сообщить объективные факты о Гагарине, а чтобы предьявить читателю фрагмент сознания автора текста.

2. Оценочные суждения, касающиеся образа читателя (его оценок, интересов, мотиваций, знаний и т. п.), и операции с субъектной перспективой, направленные на построение общего *мы* автора и читателя путем экстраполяции на читателя субъективной картины мира автора: *...Пора не только отчистить памятник, но и показать, что уистукана был оригинал — который, как мы увидим, весьма существенно отличался от монументального образа <...> Правда ли, что нам нужно иметь представление о биографии человека, который, формально, ничего такого не сделал, а всего лишь дал согласие — осознанно оценив риски, зная об ожидающем его вознаграждении, взвесив все «за» и «против», без какого-либо принуждения, — проверить на себе созданную кем-то еще технологию?* (Л. Данилкин). См. об этой тактике в [9].

3. Создание обобщенно- или неопределенно-личного образа «модусного врага» или «модусного невежды» («неправильного» биографа, недобросовестного историка, заблуждающегося предшественника-исследователя, ошибающегося или корыстного интерпретатора, обывателя — носителя ложных представлений или коммуникативных интенций): *Гагарин — влажная, что называется, фантазия любого биографа. <...> Гагарин позиционировался как идеальный гражданин СССР — поэтому неудивительно, что советская власть всячески стимулировала сослуживцев, учителей, друзей и родственников Гагарина писать и публиковать мемуары. В результате в одной только гагаринской семье оказалось четверо писателей: сам Юрий Алексеевич, издавший автобиографию — и международный бестселлер — «Дорога в космос», его жена, мать и брат. Слово всего этого недостаточно, на протяжении пятидесяти лет центральная и местная пресса СССР и затем России рыскала в поисках любого мало-мальски неизвестного эпизода из жизни первого космонавта* (Л. Данилкин). Любой другой, посягающий на тему текста, «безраздельно принадлежащую» автору, дискредитируется, тогда как читатель, желающий присоединиться к авторскому «мы», похлопывается по плечу. Все другие *биографы* и *писатели*, кроме самого автора, *рыщут*, пишут и публикуют под влиянием внешних обстоятельств, меркантильных соображений и т. п., тогда как он добровольно и искренне ищет истину.

4. Использование оценочных прилагательных и наречий в атрибутивной функции (*идиотские отчеты* в п. 1 выше). В случае если оценочное прилагательное выступает

не в предикативной функции, в которой ощутимо «приписывание» признака субъекту в сознательном речемыслительном акте автора, оно воспринимается как имманентная, неоспариваемая характеристика, субъективность оценки маскируется, необходимость ее обосновать как бы снимается.

5. Идеологически обусловленный выбор из ряда синонимических слов или выражений.

5.1. Выбор номинации с негативной коннотацией: *В 1934 г. в Москве была создана Академия архитектуры СССР (в подражание императорской России, где основные импульсы развития искусства исходили от Академии художеств в Петербурге); В президиуме представительного собрания уселась вся советская верхушка* (А. Васькин).

5.2. Выбор номинации, активизирующей стереотип: *газета рапортовала вместо сообщала* (А. Васькин о советской прессе).

6. Подмена культурного кода. Референты (люди, предметы, отношения, события и т. п.) описываются и интерпретируются языком, не принадлежащим времени и/или пространству, к которому они относятся: *Гжатск был для Гагарина комфортной средой, которая могла удовлетворить самые разные его запросы* (Л. Данилкин). Автор использует для интерпретации мотивов Ю.А. Гагарина представления, характерные для современного человека, но не для советского человека эпохи Гагарина. Поиск *комфортной среды, удовлетворяющей* запросам — это, скорее, модель поведения зумеров. Она им ближе и понятнее, чем истинные мотивации советского человека, и если интерпретировать этот пример, ставя во главу угла примитивно понимаемые признаки простоты и понятности изложения в научно-популярном тексте, то можно было бы оценить его как соответствующий требованиям стиля. Однако он прямо противоречит основной цели научно-популярного текста — донести научное знание, таким образом, является не признаком стилистического канона, а его искажением — идеологическим маркером.

7. Значительное количество деталей и признаков, не имеющих отношения к предмету сообщения и хронотопу, в котором ведется повествование, но демонстрирующих картину мира автора: *После 1991 года малопрестижные профтехучилища часто выдавливали на окраины городов, однако Люберцы — исключение: лицей, приятное глазу здание казенной архитектуры, стоит посреди здешней хай-стрит, Октябрьского проспекта, — на случай если вы соберетесь туда — справа от большого, напоминающего мексиканскую гасиенду, Макдоналдса* (Л. Данилкин). В одном предложении сразу два таких маркера.

8. Экспликация theory of mind (представления о состоянии сознания) других субъектов, в том числе с использованием показателей категоричности, достоверности: *И до и после полета Гагарин несомненно осознавал — как абстракцию — свой класс (рабоче-крестьянский пролетариат) и свою касту (офицер-воин) и вел себя так, как требовали соответствующие кодексы поведения* (Л. Данилкин, «Юрий Гагарин»). Подобные средства усиления иллюкативной силы высказывания выводят текст за рамки речевых действий, отвечающих функциям науки как сферы деятельности, и переводят в категорию идеологически маркированного научпопа или даже журналистского текста, тогда как собственно научный стиль идет сейчас, напротив, по пути активизации хеджинга (использования средств ослабления силы высказывания) [22; 23; 25].

9. Приписывание цитируемым субъектам (конкретным или обобщенным) вымышленных коммуникативных намерений и оценка этих намерений.

А. Васькин комментирует статью о неоклассицизме в Большой советской энциклопедии: *В конце статьи об этом [неоклассицизме в советской архитектуре — М.С.] говорится весьма скромно, да и то полунамеками: «нашли известное*

отражение в советской архитектуре». Ну ни капли гордости за советских зодчих не чувствуется в этих словах. А написано будто с чувством стыда, неловкости. А может, и нет повода для неловкости, потому что сталинские высотки (а именно они, похоже, «известно отражены») никогда и не были образцом неоклассицизма? <...> Просто советские искусствоведы, в очередной раз желая любым способом подвести теорию под практику (а не наоборот, что было бы логичным), назвали белое черным, а черное белым (А. Васькин).

10. Абсурдные высказывания, несоответствие которых реальности очевидно и подтверждается самим же текстом. Начало рассматриваемой книги А. Васькина, в которой многократно упоминаются архитектурные сооружения предшествующих эпох, разрушенные при реконструкции Москвы в сталинский период, и гостиница «Россия», демонтированная в наше время: *У архитектуры как вида искусства есть одно замечательное качество, отличающее ее от живописи, литературы, музыки. Подобно зеркалу, отражает она свою эпоху и передает ее содержание через много лет после ее окончания. Оставшиеся от этой эпохи сооружения не сожжешь, как запретные книги, не спрячешь в запасники, как картины, а лица на них не замажешь (А. Васькин).*

Возникает вопрос: зачем нужен такой противоречащий действительности и содержанию книги пассаж в самом ее начале? Ответ — это не сообщение, это идеологический маркер, возможно, поставленный бессознательно, под влиянием того представления о жанре создаваемого текста, которое имеет автор. Вспомним бахтинское определение жанра как призмы, через которую автор смотрит на действительность. Если автор научно-популярного текста понимает его как способ донести до массового читателя в понятной и увлекательной форме научную картину мира, призма одна. Тогда для него главное — сообщение фактов, диктумный план текста. Если автор понимает научно-популярный текст как инструмент «обращения читателя в свою веру», демонстрации своего видения реальности — призма другая. Тогда главным становится модусный план. Господствующий модус в книге А. Васькина — негативный (Сталин — ужасно, советское — плохо), и он (возможно, и помимо сознания автора) просачивается всюду: с первых строчек читатель погружается в мир, где запретные книги жгут, картины прячут в запасники и замазывают на них лица и только архитектура чудом избегает этой жестокой судьбы. Здесь главное не логика изложения и фактическая достоверность, главное — чтобы «осадок остался». Такой прием в начале текста должен работать как указание типа «Медленно и печально» в музыке.

11. Щедрое «разбрасывание» по тексту знаков «ненастоящести», ложности, мифичности, недействительности всего, что не соответствует идеологии автора, отказ в искренности любой ценностно-смысловой парадигме, не совпадающей с авторской (такая парадигма не просто плоха, ложна, она не искренняя, не настоящая): *Полые шпили, венчающие высотки, это тоже символ показного имперского величия, показухи, как и все эти каменные мускулистые сталебары и полногрудые крестьянки, украшающие крыши высоток. <...> А если убрать, очистить фасады зданий от этой помпезной шелухи? (А. Васькин).*

12. Идеологически обусловленное конструирование основания для сопоставлений и логических выводов: *Проявившаяся в работе над дворцовым фризом двойственность положения Павла Корина выразилась в том, что свойственные его творческой манере патетическая тональность, гигантомания оказались востребованы официальной идеологией (А. Васькин, «Сталинские небоскребы»). Гигантомания —*

«стремление к строительству, организации и т. п. чего-л. в неоправданно крупных размерах, масштабах» [21, с. 308]. Творческая манера выдающегося русского живописца П. Корина получает эту характеристику не по объективным параметрам (факты многократного создания Кориним *неоправданно крупных* фресок и картин не подтверждаются), а потому что должна уложиться в идеологическую схему Васькина: гигантоман Корин работает на гигантомана Сталина.

Заключение. Ключевым словом, которое объединяет все перечисленные идеологические маркеры, является **замещение**. Замещение сферы сознания внутритекстовых субъектов, в том числе главного героя персональной истории, сферой сознания автора, замещение реальных событий гипотетическими сценариями, замещение нейтральных номинаций оценочными, замещение картины мира, действовавшей в описываемое время в описываемом пространстве, на картину мира, привлеченную из другого пространства-времени, замещение установленной в общественной практике жанровой призмы на субъективное (идеологизированное) понимание этой призмы автором текста и т. п. В целом, это замещение научного мышления мышлением ненаучным, установки на познание истины — установкой на восприятие мира через «ценностно-смысловую сетку», навязываемую автором, замещение фактов действительности авторским «письмом».

Можно предложить следующее определение: идеологическая маркированность научно-популярного текста — это реализованное через конкретные языковые средства и тактические приемы построения текста замещение функции передачи научного знания функцией трансляции идеологии автора. Идеологическая маркированность не соответствует стилистическому идеалу и жанровым конвенциям научно-популярного текста, ее наличие переводит текст в категорию идеологически маркированного научпопа. В основе этой жанрово-стилистической деформации лежит деформация такого важнейшего компонента коммуникативного акта, как образ автора. Научное мышление подразумевает устранение преград между познающим разумом и познаваемым миром, в то время как автор идеологически маркированного научпопа воздвигает между читателем и фактами действительности свою идеологию, замещает научное познание мира своим «письмом». Учитывая значительный интерес современных читателей к научно-популярной и популярной литературе (включая идеологически маркированный научпоп), перспективным представляется дальнейшее изучение коммуникативных и языковых параметров идеологически-маркированных текстов и разработка методики обнаружения идеологических маркеров и защиты от их воздействия для занятий по формированию функциональной грамотности в общем образовании и университетских курсов русского языка и культуры речи, риторики и под.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики / Ж. Адамар. — М.: МЦНМО, 2001. — 128 с.
2. Александер Дж. Общая теория в состоянии постпозитивизма: «эпистемологическая дилемма» и поиск присутствующего разума / Дж. Александер // Социология. 4М. — 2004. — Вып. 18. — С. 176–200.
3. Бухараев В.М. Идеология и научное познание: от конфликта до компромисса / В.М. Бухараев, Г.Н. Степаненко // Ученые записки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. — 2006. — № 148 (1). — С. 59–67.
4. Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка. Научный стиль речи / А.Н. Васильева. — М.: Русский язык, 1976. — 192 с.

5. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики / В.В. Виноградов // Вопросы языкознания. — 1955. — № 1. — С. 60–87.
6. Володихин Д.М. Тяжелое дело — писать легко. Адресат высказываний современного историка / Д.М. Володихин // Диалог с историей. — 2012. — Т. 38. — С. 70–76.
7. Воронова А.В. Научно-популярные тексты как объект функционально-стилистического анализа / А.В. Воронова // Русистика. — 2016. — №. 2.– С. 7–12.
8. Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу / А.А. Зиновьев. — М.: Центрполиграф, — 2020. — 638 с.
9. Зубова С.В. Коммуникативно-грамматический анализ биографического документального фильма с целью выявления стратегии автора / С.В. Зубова // Политическая лингвистика. — 2025. — № 4 (112). — С. 56–62.
10. Зубова С.В. Тактика риторического вопроса в документальной биографии / С.В. Зубова // Преподаватель XXI век. — 2025. — № 4 (2). — С. 419–429.
11. Ким И.Е. Научно-популярная сфера общения: на границе двух картин мира / И.Е. Ким, Д.В. Ильина // Экология языка и коммуникативная практика. — 2019. — № 4 (1). — С. 58–69.
12. Кириченко Н.В. Научно-популярный подстиль / Н.В. Кириченко // Стилистический энциклопедический словарь русского языка — М.: Флинта: Наука, 2011. — С. 236–242.
13. Коноплев Д.Э. Идеологическая маркированность журналистского текста: на материале современной российской прессы: автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.01.10. — Екатеринбург. — 2010. — 24 с.
14. Косиков Г.К. Ролан Барт — семиолог, литературовед / Г.К. Косиков // Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Р. Барт. — М.: Прогресс, 1989. — С. 6–48.
15. Косиков Г.К. Идеология. Коннотация. Текст / Г.К. Косиков // S/Z / Б. Ролан. — М.: Академический проект, 2009. — С. 5–45.
16. Крылова О.А. Лингвистическая стилистика. Кн. 1. Теория: учеб. пособие / О.А. Крылова. — М.: Высшая школа, 2006. — 319 с.
17. Лазаревич Э.А. С веком наравне. Популяризация науки в России. Книга. Газета. Журнал / Э.А. Лазаревич. — М.: Книга, 1984. — 384 с.
18. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А. Леонтьев. — М.: Просвещение, 1969. — 214 с.
19. Маевский Н.Н. Особенности научно-популярного стиля: автореф. дисс. канд. филол. наук. — Ростов-на-Дону, 1979. — 21 с.
20. Ребковец О.А. К вопросу о функционально-стилевой специфике современного научно-популярного текста / О.А. Ребковец // Мир науки, культуры, образования. — 2024. — № 4 (107). — С. 432–434.
21. Яблокова Н.И. Возможна ли научная идеология? / Н.И. Яблокова // Социально-политические науки. — 2016. — № 3. — С. 138–140.
22. Hyland K. Writing without conviction? Hedging in scientific research articles / K. Hyland // Applied Linguistics. — 1996. — 17 (4). — P. 433–454.
23. Hyland K. 'It might be suggested that...': academic hedging and student writing / K. Hyland // Australian Review of Applied Linguistics. Special Issue on discourse analysis and language teaching. — 2000. — P. 83-97.
24. Latour B. Laboratory life: the construction of scientific facts / B. Latour, S. Woolgar. — Princeton : Princeton University Press, 1986. — 294 p.
25. Myers G. Writing Biology: Texts in the Social Construction of Scientific Knowledge / G. Myers. — The WAC Clearinghouse, 2022. — 304 p.

ИСТОЧНИКИ

26. Васькин А.А. Сталинские небоскребы: от Дворца Советов к высотным зданиям / А.А. Васькин. — М.: Спутник+, 2009. — 236 с.
27. Данилкин Л.А. Юрий Гагарин / Л.А. Данилкин. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 509 с.
28. Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. — 4-е изд., стер. — М.: Русский язык; Полиграфресурсы, 1999. — Т. 1. А–Й. — 702 с.

REFERENCES

1. Hadamard J. (2001). Issledovanie psikhologii protsessa izobreteniya v oblasti matematiki [Research on the psychology of invention in mathematics]. Moscow: MCNMO. (In Russian)
2. Alexander J. (2004). Obshchaya teoriya v sostoyanii postpozitivizma: «epistemologicheskaya dilemma» i poisk prisutstvuyushchego razuma [General theory in the post-positivist condition: The «epistemological dilemma» and the search for present reason]. Sotsiologiya. 4M, 18, pp. 176–200. (In Russian)

3. Bukharaev V.M., & Stepanenko G.N. (2006). Ideologiya i nauchnoe poznanie: ot konflikta do kompromissa [Ideology and scientific cognition: From conflict to compromise]. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki, 148(1), pp. 59–67. (In Russian)
4. Vasilyeva A.N. (1976). Kurs lektsiy po stilistike russkogo yazyka. Nauchnyy stil' rechi [Course of lectures on the stylistics of the Russian language. Scientific style of speech]. Moscow: Russkiy yazyk. (In Russian)
5. Vinogradov V.V. (1955). Itogi obsuzhdeniya voprosov stilistiki [Results of the discussion on stylistics]. Voprosy yazykoznanija, 1, pp. 60–87. (In Russian)
6. Volodikhin D.M. (2012). Tyazheloe delo pisat' legko. Adresat vyskazyvaniy sovremennogo istorika [The hard task is to write easily: The addressee of a contemporary historian's statements]. Dialog s istoriej [Dialogue with History], 38, 70–76. (In Russian)
7. Voronova A.V. (2016). Nauchno-populyarnye teksty kak ob'ekt funktsional'no-stilisticheskogo analiza [Popular science texts as an object of functional-stylistic analysis]. Rusistika, 2, pp. 7–12. (In Russian)
8. Zinoviev A.A. (2020). Na puti k sverkhobshchestvu [On the way to a super-society]. Moscow: Tsentrpoligraf. (In Russian)
9. Zubova S.V. (2025). Kommunikativno-grammaticheskij analiz biograficheskogo dokumental'nogo fil'ma s tsel'yu vyyavleniya strategii avtora [Communicative-grammatical analysis of a biographical documentary film to identify the author's strategy]. Politicheskaya lingvistika, 4(112), pp. 56–62. (In Russian)
10. Zubova S.V. (2025). Taktika ritoricheskogo voprosa v dokumental'noy biografii [The tactic of rhetorical question in documentary biography]. Prepodavatel' XXI vek, 4(2), pp. 419–429. (In Russian)
11. Kim I.E., & Ilyina D.V. (2019). Nauchno-populyarnaya sfera obschcheniya: na granitse dvukh kartin mira [Popular science sphere of communication: At the border of two worldviews]. Ekologiya yazyka i kommunikativnaya praktika, 4(1), pp. 58–69. (In Russian)
12. Kirichenko N.V. (2011). Nauchno-populyarnyy podstil' [Popular science substyle]. In Stilisticheskij entsiklopedicheskij slovar' russkogo yazyka [Stylistic encyclopedic dictionary of the Russian language] (pp. 236–242). Moscow: Flinta: Nauka. (In Russian)
13. Konoplev D.E. (2010). Ideologicheskaya markirovannost' zhurnalistskogo teksta: na materiale sovremennoy rossiyskoy pressy [Ideological marking of journalistic text: On the material of the modern Russian press] (Doctoral dissertation summary). Yekaterinburg. (In Russian)
14. Kosikov G.K. (1989). Rolan Bart — semiolog, literaturoved [Roland Barthes — semiologist, literary scholar]. R. Bart, Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika [Selected works: Semiotics: Poetics] (pp. 6–48). Moscow: Progress. (In Russian)
15. Kosikov G.K. (2009). Ideologiya. Konnotatsiya. Tekst [Ideology. Connotation. Text]. R. Bart, S/Z (pp. 5–45). Moscow: Akademicheskij proekt. (In Russian)
16. Krylova O.A. (2006). Lingvisticheskaya stilistika. Kn. 1. Teoriya [Linguistic stylistics. Vol. 1. Theory]. Moscow: Vysshaya shkola. (In Russian)
17. Lazarevich E.A. (1984). S vekom naryadu. Populyarizatsiya nauki v Rossii. Kniga. Gazeta. Zhurnal [Astride the century. Popularization of science in Russia. Book. Newspaper. Journal]. Moscow: Kniga. (In Russian)
18. Leontyev A.A. (1969). Yazyk, rech', rechevaya deyatel'nost' [Language, speech, speech activity]. Moscow: Prosveshchenie. (In Russian)
19. Maevskiy N.N. (1979). Osobennosti nauchno-populyarnogo stilya [Features of the popular science style] (Doctoral dissertation summary). Rostov-on-Don. (In Russian)
20. Rebkovets O.A. (2024). K voprosu o funktsional'no-stilevoy spetsifike sovremennogo nauchno-populyarnogo teksta [On the functional-stylistic specificity of the modern popular science text]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya, 4(107), pp. 432–434. (In Russian)
21. Yablokova N.I. (2016). Vozmozhna li nauchnaya ideologiya? [Is a scientific ideology possible?]. Sotsial'no-politicheskie nauki, 3, pp. 138–140. (In Russian)
22. Hyland K. (1996). Writing without conviction? Hedging in scientific research articles. Applied Linguistics, 17(4), 433–454. (In English)
23. Hyland K. (2000). 'It might be suggested that...': Academic hedging and student writing. Australian Review of Applied Linguistics. Special Issue on Discourse Analysis and Language Teaching, 83–97. (In English)
24. Latour B., Woolgar S. (1986). Laboratory life: The construction of scientific facts. Princeton University Press. (In English)
25. Myers G. (2022). Writing biology: Texts in the social construction of scientific knowledge. The WAC Clearinghouse. (In English)

Поступила в редакцию 23.01.2026 г.

IDEOLOGICALLY MARKED POPULAR SCIENCE TEXT: LINGUISTIC, STYLISTIC, AND COMMUNICATIVE PARAMETERS

M.Yu. Sidorova

The article identifies linguistic, stylistic, and communicative features of an ideologically marked popular science text. By comparing it with the functional and communicative parameters of the scientific style and the popular science substyle, the article brings into the open the contradiction between the "ideologically marked popular science" and the scientific type of thinking, which should be reflected in the language, as well as tactics used to construct popular science texts, and the functional purpose of these texts. The article analyzes examples of typical ideological markers in ideologically marked historical texts that mimic popular science texts. The article reveals the mechanism of replacing the facts of reality with the author's "writing" (in the sense of R. Barthes) in such texts and the deformation of the author-mediator's role from a conduit of scientific knowledge to a bearer of value-semantic filters, which are established between the reader's cognitive consciousness and the real world through a system of linguistic means and textual tactics.

Keywords: popular science text, science, ideology, ideological marking, functional style, communicative goal, content dominant, authorization, addressing, modus, dictum.

Сидорова Марина Юрьевна.

Доктор филологических наук, доцент.
Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, Российская Федерация,
г. Москва.

Профессор кафедры русского языка
филологического факультета.
ORCID 0000-0002-0071-3073.
E-mail: sidorovadoma@mail.ru.

Sidorova Marina Yurievna.

Doctor of Philology, Associate Professor.
Lomonosov Moscow State University,
Russian Federation, Moscow.

Professor at Department of Russian Language,
Faculty of Philology.
ORCID 0000-0002-0071-3073.
E-mail: sidorovadoma@mail.ru.